

ством высокоцентрализованная и дисциплинированная, мотивированная структура – коммунистическая партия.

Импульс революционности, беспощадной борьбы за движение к социализму сохранялся в руководстве партии, видимо, до конца 70-х годов и переносился в массы, особенно в молодежь. Поставленные задачи отвечали, как правило, ситуации и возможностям общества.

Однако, система управления была слишком жесткая и препятствовавшая саморазвитию. Общество усложнялось, теория 20–60-х годов уже не описывала его адекватно. В результате не были созданы теоретические основы дальнейшего реформирования. Этот недостаток мы непременно должны стремиться восполнить сегодня. В этом я вижу основную задачу постепенно уходящих поколений марксистов, получивших знания и заряд воспитания в СССР.

М.И. Воейков¹⁷

СССР: НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАТЕРНАЛИЗМА*

Говоря о Советском Союзе как великой и мощной державе, надо прежде всего прояснить вопрос, который у многих сидит в голове: а был ли в СССР социализм? Конечно, СССР демонстрировал большие достижения в экономике, науке, технике, культуре. Из почти феодальной страны, которой была Россия в начале XX века, за сравнительно короткий период страна превратилась в мощную индустриальную державу. Именно благодаря большому индустриальному потенциалу СССР победил фашистскую Германию. Но был ли СССР социалистической страной – вот в чем вопрос? Если строго держаться марксистской теории, то Россия после феодализма не могла перескочить сразу в социализм. Тут можно вполне согласиться с А.И. Колгановым, который пишет: «С точки зрения марксистской теории, объективные социально-экономические предпосылки перехода к социализму в России было совершенно недостаточно»¹⁸. Это абсолютно правильный вывод. Конечно, можно держаться другой теории, которая идет от А.И. Герцена, что Россия не обязана проходить все стадии экономического развития. И взяв за основу русскую общину, можно минуя капиталистическую стадию перейти к социализму. Так считали народники и почему-то И. Сталин, хотя себя называл марксистом.

Надо сказать, что в 1920-е годы большевики вообще не называли СССР социалистической страной. Даже Ленин в своих апрельских тезисах 1917 года писал: «Не «введение» социализма, как наша непосредственная задача, а переход тотчас лишь к контролю со стороны С.Р.Д. за общественным производством и распределением продуктов». И в другом месте он специально подчеркивал: «Революция

¹⁷ **Воейков Михаил Илларионович**, доктор экономических наук, профессор, заведующий сектором политической экономии Института экономики РАН, Москва, Россия (*mvok1943@mail.ru*).

***Цитирование:** Воейков М.И. (2022). СССР: народнохозяйственное планирование как форма государственного патернализма // Вопросы политической экономии. № 4 (32). С. 31-35.

DOI: 10.5281/zenodo.7521831 <https://zenodo.org/record/7521831>

¹⁸ Колганов А.И. О типе государственного устройства СССР // Альтернативы. 2022. № 1. С. 34.

буржуазная в данной стадии. Поэтому не надо социалистического эксперимента»¹⁹. Потом Ленин несколько скорректировал свою точку зрения, но все 1920-е годы большевики, которые были у власти, говорили, что в Советском Союзе был не социализм, а госкапитализм. Так, тогдашний Председатель СНК А.И. Рыков во многих своих выступлениях в 1920-х годах говорил, что у нас был госкапитализм. И все были с этим согласны. О том, что в СССР появился социализм первым заявил И. Сталин в начале 1930-х годов. Поэтому можно говорить о социализме в СССР, если хочется держаться не марксизма, а сталинской методологии. Но серьезных оснований для такого вывода нет.

Но тем не менее, Советский Союз был мощной индустриальной державой и здесь я вполне согласен с А.А. Пороховским, что главным экономическим стержнем был единый народнохозяйственный комплекс. А сердцевиной этого комплекса было, конечно, народнохозяйственное планирование. Оно, как известно зародилось в 1921 году, когда был создан Госплан СССР и плановые органы на местах. И в том же году перешли к НЭПу, т.е. создали рыночную экономику. И все 1920-е годы очень органично совмещалось и планирование народного хозяйства, и развитие рыночных начал в экономике. Но потом, уже с 1928 года, т.е. с начала пятилеток, Советский Союз перешел к мобилизационной экономике и рыночные начала были свернуты. Это помогло стране подготовиться к Великой Отечественной войне и победить фашистскую Германию. Однако мобилизационная экономика не может рассматриваться как нормальное развитие.

Суть советской экономической системы состоит именно в плановом хозяйстве. Именно плановая система позволила Советскому Союзу осуществить в 1930-х гг. индустриализацию, создавшую мощную промышленную базу для обеспечения Красной армии всем необходимым (оружие, боеприпасы, транспортные средства и т.д.). Плановая система способствовала четкой и организованной эвакуации промышленных предприятий из западных и центральных районов страны на Урал и дальше, что заложило основу для восстановления промышленного потенциала, достаточного для обеспечения победы.

Известно, что экономика СССР в середине 1920-х гг. серьезно отставала от основных индустриальных держав, что создавало угрозу самому существованию СССР. Требовалось не просто увеличить мощности имевшихся в стране сырьевых и промышленных производств, но преобразовать сам тип экономического развития, сместив центр тяжести экономической политики от традиционного аграрного сектора в индустриальный. Без создания собственного производства станков, тракторов, турбин, двигателей внутреннего сгорания, без повышения агротехнического уровня сельскохозяйственного производства успешное экономическое развитие было бы невозможно.

Индустриализация изменила облик советской экономики. За годы первых двух пятилеток СССР из страны, ввозившей станки и машины, превратился в страну, их производящую. В этот период увеличилась и численность городского населения. Были освоены новые промышленные районы на востоке страны. Возникли целые отрасли индустрии, которых не было в дореволюционной России: авиационная, тракторная, электроэнергетическая, химическая и др. Все это позволило СССР к началу 1940-х гг. превратиться в мощную индустриальную державу, без чего победа в Великой Отечественной войне была бы просто невозможной.

¹⁹ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 31. М.: Госполитиздат. 1962. С. 116, 123.

Жесткое государственное управление экономикой и планирование народного хозяйства – вот основные экономические параметры успешного развития страны. Да, это была мобилизационная экономика, но иначе в условиях войны невозможно было сохранить страну и победить врага. Кроме того, в Советском Союзе придавалось большое значение развитию науки, щедро финансировались все научные изыскания, создавались все условия для использования научных результатов в производстве. К концу войны были созданы новейшие виды вооружения, не имевшие аналогов в мире. Достаточно вспомнить русскую «Катюшу». К тому же, эти условия помогли СССР быстро восстановить экономику после войны. Уже к середине 1950-х гг. СССР превратился в мощнейшую державу мирового значения.

И если обратиться к статистике, то можно увидеть, что промышленное производство во время Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 гг. в СССР упало только на 10%, а в результате либеральных экономических реформ с 1991 по 1995 гг. промышленное производство в постсоветской России упало более чем на 50%. Т.е. либеральные реформаторы, ликвидировав народнохозяйственное планирование, оказались в 5 раз хуже фашистов. И сейчас у нас в стране с планированием дела обстоят очень плохо и все думающие и соображающие что-то экономисты, в один голос говорят о том, что надо восстановить народнохозяйственное планирование. Так, академик Л.И. Абалкин в 2011 году опубликовал статью с таким названием: «Страну спасет плановое хозяйство»²⁰. Это совершенно правильная мысль. И так думают многие другие экономисты.

Конечно, и в советском планировании, и в государственном управлении были и издержки, и ошибки. Потому что государственный патернализм, который создавался в 1920-х гг. и потом все годы в Советском Союзе существовал, был чрезмерный. И когда началась «горбачевская перестройка» – тогда многие поняли, что в стране слишком много государства. При этом многие публицисты начали критиковать государство: в чем-то правильно, а во многом даже и неправильно. Правильно в том, что совершенно не обязательно было каждую парикмахерскую или пивную делать государственной. Этим могли бы заняться частные люди, инвесторы и т.д. Естественно, что крупные предприятия, крупные организации, которые были ключевыми в экономике, должны были оставаться государственными или находиться под жестким государственным контролем.

Но что главное в народнохозяйственном планировании? И интересно, что главное в народнохозяйственном планировании – это баланс народного хозяйства, это сердцевина народнохозяйственного плана, составление баланса народного хозяйства, где сопоставляются все ресурсы и потребности страны, возможности их развития и согласуются материальные потоки.

Между прочим, в советский период ВВП страны считался не по методу национальных счетов, как это делается сегодня, а по методу баланса народного хозяйства. При этом методе были, конечно, некоторые проблемы, но не такие безобразные, как сегодня считается по системе национальных счетов. Я недавно смотрел статистику и оказалось, что с 2018 по сегодняшний год добывающая промышленность у нас составляет примерно 9-10% ВВП страны, но удивительно, что столько же, т.е. 9-10% дают операции с недвижимостью. Что такое операции с недвижимостью: это покупка и продажа квартир, домов, сдача в аренду разных помещений. Операции

²⁰ Абалкин Л. Страну спасет плановое хозяйство // Проблемы современной России. М. 2011. С. 48-51.

с недвижимостью никакого реального продукта не создают, но по системе национальных счетов они показывают такой же удельный вес, как добывающая промышленность в ВВП страны. Все понимают, что постсоветская Россия выживает все эти годы в основном за счет добывающей промышленности, а операции с недвижимостью – это просто спекуляции, переливание из пустого в порожнее.

Такова западная система национальных счетов в отличие от советской системы баланса народного хозяйства. Но сейчас уже и в западной литературе поднимается вопрос о том, что так измерять ВВП и национальный доход нельзя, потому что получается полная глупость. Так, в одной западной книге, где среди авторов есть два нобелевских лауреата сказано: «Если наша система измерения переоценивает полезность для общества спекуляции в сравнении с трудом, предпринимательством и творческим умом, то это опасным образом переворачивает систему ценностей»²¹. Действительно, если стоит задача увеличить темпы роста экономики, то давайте будем больше сдавать в аренду, покупать и продавать недвижимость. И темпы роста у нас будут хорошие. Но это реальной экономике ничего не даст. Поэтому надо использовать многие достижения и советской экономической науки, и советской плановой практики, в том числе и статистики. Во всяком случае нельзя их отбрасывать и забывать.

И последнее, что бы я хотел сказать насчет планирования. Сейчас много говорят о цифровой экономике. Причем вкладывая в это самые разные понятия. Когда я читал работы тех людей, которые в 1920-х годах стояли у истоков советского планирования, а это были: В.А. Базаров, В.Г. Громов, С.Г. Струмилин и другие, то там я вычитал, что они пишут о цифровой экономике. До пятилетнего плана, в Советском Союзе были ежегодные планы, которые назывались «контрольными цифрами» на соответствующий год. По сути дела, это было индикативное планирование. Определялись основные показатели (цифры) развития страны и разрабатывались меры их выполнения. И вот что писал В.А. Базаров в 1925 году: «Система контрольных цифр и органически связанные с нею системы экономических мероприятий является планом народного хозяйства и содержат в себе те задания, которые должна поставить государственная власть в области народного хозяйства»²². И еще можно привести цитату Василия Леонтьева, нобелевского лауреата по экономике. Он пишет о балансе народного хозяйства: «Принципиально новым в этом балансе при сравнении его с обычными хозяйственно-статистическими обследованиями, как, например, с американскими, английскими цензом, является попытка охватить цифрами не только производство, но и распределение общественного продукта»²³. Таким образом, цифровая экономика – это народнохозяйственное планирование. Поэтому все те экономисты, которые говорят и пишут сегодня о цифровой экономике, должны говорить о народнохозяйственном планировании. И это же должны делать государственные чиновники. И тогда в России будет все нормально. В Россию необходимо вернуть народнохозяйственное планирование.

Теперь насчет достижений советской политической экономии. Я очень сомневаюсь, что советские дискуссии по поводу основного и исходного отношения соци-

²¹ Стиглиц Д., Сен А., Фитусси Ж.-П. Неверно оценивая нашу жизнь: Почему ВВП не имеет смысла? М.: Изд-во Института Гайдара. 2016. С. 18.

²² Базаров В.А. Избранные произведения. Т. 2. М.: Изд-кий дом «Дело» РАНХиГС. 2014. С. 329.

²³ Леонтьев В. Экономические эссе. Теория, исследования, факты и политика. М.: Политиздат. 1990. С. 242.

ализма могут иметь какую-либо актуальность сегодня. Но вот дискуссии по вопросу совместимости товарных и планомерных отношений и сегодня весьма актуальны. В советское время экономисты, которые выступали за необходимость развития товарных и рыночных отношений в советской экономике были отодвинуты на второй план, господствовала идеология планомерности и антитоварности, главным штабом чего был экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова и кафедра Н.А. Цаголова. Но интересно, что в начале 1990-х гг. именно выпускники экономического факультета МГУ возглавили либеральные реформы в России и угробили не только народнохозяйственное планирование, но и экономику России.

Но вот именно сегодня становится очень актуальным то, что делали ученые, которые изучали мировой капитализм и критиковали американский империализм. В советское время мы в Институте экономики подсмеивались над сотрудниками Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО), которые занимались критикой не только буржуазных учений, но и мирового империализма и капитализма. Мы думали, что надо заниматься реальными проблемами нашей страны. А зачем критиковать США, если у них растущая и хорошая экономика. Но сегодня оказывается, что работы А.А. Арзуманяна, Е.С. Варги и многих других ученых, которые работали в этом институте и не только, которые занимались проблемой мирового империализма, стали очень актуальны. Так, например, А.А. Арзуманян писал еще в 1960-х гг. об империализме как о главном препятствии развития человечества, упадке мирового капитализма, империалистической интеграции в Европе, о кризисе внешней политики империализма и других важных вопросах. Все это именно сегодня стало очень актуальным.

А.И. Колганов²⁴

ПРОБЛЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ В СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ*

Я сразу начну с реплики по поводу замечаний Д.Б. Эпштейна насчет программы партии.

Процитирую одну большую цитату из книги Ф. Энгельса «Крестьянская война в Германии»: «Самым худшим из всего, что может предстать вождю крайней партии, является вынужденная необходимость обладать властью в то время, когда движение еще недостаточно созрело для господства представляемого им класса и для проведения мер, обеспечивающих это господство. То, что он *может* сделать, зависит не от его воли, а от того уровня, которого достигли противоречия между различными классами и от степени развития материальных условий жизни, отношений производства и обмена, которые всегда определяют и степень развития

²⁴ **Колганов Андрей Иванович**, доктор экономических наук, профессор, заведующий Лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; главный научный сотрудник Института экономики РАН, Москва, Россия (onaglo@mail.ru).

***Цитирование:** Колганов А.И. (2022). Проблема производственной демократии в советской экономической системе // Вопросы политической экономии. № 4 (32). С. 35-39.

DOI: 10.5281/zenodo.7521842 <https://zenodo.org/record/7521842>